

Centro Universitário Estácio de São Luís

Estética e Saúde na Comunidade: Promovendo bem-estar em Gestantes

Beatryz Ellen Alves Melo, Sarah dos Santos Passos, Rebecca Hanna Lima Campos, Samuel Henrique Gusmão de Almeida, Jhulie Cibelly Assunção Costa, Mayra Mariza Paiva Miranda, Mauro César dos Santos.

Professora: ANDRESSA FERREIRA.

2024

SÃO LUÍS - MA

I. Diagnóstico e Teorização

1. Identificação das Partes Envolvidas e Parceiros

O projeto será desenvolvido pelos alunos de Biomedicina na Santa Casa de Misericórdia de São Luís, um hospital público que atende principalmente mulheres de baixa renda durante a gestação. A Santa Casa foi escolhida pela sua importância no atendimento à saúde materna na região e pela necessidade de informações sobre cuidados estéticos durante a gestação entre suas pacientes. O projeto contará com a parceria da equipe do hospital.

2. Demandas e/ou Situações-Problema Identificadas

A principal situação-problema identificada é a falta de acesso a informações e recursos para cuidados estéticos adequados durante a gestação entre as gestantes atendidas na Santa Casa de Misericórdia de São Luís. A situação/problema priorizada é a falta de orientação e apoio sobre cuidados estéticos durante a gestação, principalmente entre mulheres de baixa renda, que têm menor acesso a informações relacionadas aos cuidados estéticos durante o período gestacional. Esse foco foi escolhido devido ao impacto significativo que a estética e a autoestima podem ter na saúde mental e no bem-estar geral das gestantes.

3. Demanda Sociocomunitária e Motivação Acadêmica

A demanda por orientação sobre cuidados estéticos durante a gestação na Santa Casa é uma questão relevante tanto para a comunidade quanto para a formação dos alunos de Biomedicina. Este projeto é academicamente pertinente, pois permite aos estudantes aplicar conhecimentos sobre biologia da pele, segurança no uso de produtos durante a gestação, e a relação entre saúde e bem-estar estético.

A motivação acadêmica para o desenvolvimento deste projeto reside na oportunidade de os alunos de Biomedicina explorarem áreas como dermatologia, nutrição e saúde pública, além de desenvolverem habilidades práticas em comunicação e educação em saúde. O projeto também oferece uma chance de impactar positivamente a autoestima e a qualidade de vida das gestantes atendidas, contribuindo para sua saúde física e emocional.

4. Objetivos/Efeitos a Serem Alcançados

- 1. Capacitar gestantes atendidas na Santa Casa sobre cuidados estéticos seguros e eficazes durante a gestação:** Oferecer palestras que abordem temas como cuidados com a pele, nutrição para uma pele saudável, e a segurança no uso de produtos cosméticos.

2. **Fortalecer a autoestima e o bem-estar das gestantes:** Facilitar a criação de um ambiente de apoio e troca de experiências, onde as gestantes possam compartilhar preocupações estéticas e aprender umas com as outras.
3. **Validar o aprendizado adquirido pelas gestantes nas palestras sobre cuidados estéticos durante a gestação:** Aplicar questionários de feedback ao final das atividades, contendo perguntas específicas sobre a compreensão dos temas envolvidos, como cuidados com a pele e nutrição, além da segurança no uso de produtos cosméticos . Para facilitar a retenção de informações, será distribuído um folheto educativo com os principais tópicos das palestras, o que ajudará as gestantes a revisarem o conteúdo.

Os resultados esperados incluem o aumento do conhecimento das gestantes sobre cuidados estéticos durante a gravidez, a melhoria de suas práticas de cuidado pessoal, e o fortalecimento da autoestima e bem-estar. A avaliação do impacto do projeto será realizada através de questionários aplicados antes e após as intervenções, além de grupos focais com as gestantes para discutir suas percepções e experiências durante o projeto.

5. Referencial teórico (subsídio teórico para propositura de ações da extensão)

As mudanças hormonais que ocorrem durante a gestação são responsáveis por uma série de efeitos no corpo da mulher. Segundo Santos et al. (2022), essas alterações não afetam apenas a fisiologia, mas também têm um impacto direto nas emoções, provocando sentimentos que variam de alegria a ansiedade e depressão. O aumento dos níveis hormonais, como o estrogênio e a progesterona, pode resultar em flutuações emocionais significativas, o que torna o acompanhamento psicológico e as redes de apoio essenciais durante esse período. Além das mudanças 2hormonais, as preocupações relacionadas à saúde do bebê e à capacidade da mulher de assumir o papel de mãe podem exacerbar o estresse e a ansiedade. Muitas mulheres são pressionadas a atender às expectativas sociais e familiares, o que pode levar a um estado constante de preocupação e insegurança. Essa pressão não afeta apenas a saúde mental da gestante, mas também pode ter repercussões na saúde física, como aumento da pressão arterial e risco de complicações durante a gravidez e o parto.

A literatura científica demonstra que a gravidez é um período de intensas mudanças hormonais que influenciam diretamente o estado emocional e psicológico da gestante. Conforme apontado por Santos et al. (2022), os altos níveis de hormônios como estrogênio e progesterona, essenciais para o desenvolvimento da gestação, também são responsáveis por mudanças de humor, como ansiedade e depressão. Essas alterações não afetam apenas a saúde mental da mulher, mas também influenciam a relação com o corpo, gerando preocupações com a estética, como o surgimento de estrias e celulite, que podem impactar níveis de autoestima da gestã

Nesse contexto, a estética, quando aplicada de forma consciente e segura, pode ser uma aliada importante no bem-estar da gestante. Segundo Machado (2020), tratamentos estéticos adequados, como a hidratação da pele e o uso de produtos seguros, podem auxiliar na preservação da autoestima durante a gestação, proporcionando um maior conforto físico e emocional. É importante que os procedimentos escolhidos não apresentem riscos à saúde do bebê, ressaltando a necessidade de acompanhamento especializado. A importância do suporte social durante a gestação é outro aspecto amplamente discutido na literatura.

Outro estudo relevante é o de Corrêa et al. (2020), que investigou o impacto do pré-natal psicológico no enfrentamento positivo das emoções durante a gravidez. Esse modelo de intervenção, que fornece suporte emocional, informativo e instrucional por meio de atendimentos individuais e em grupo, mostrou-se eficaz na prevenção e manejo de conflitos, medos e ansiedades inerentes ao período gestacional. Em suma, o apoio social, especialmente o apoio emocional fornecido por familiares, parceiros e amigos, é fundamental para a adaptação psicossocial da mulher durante a gravidez. Intervenções como o pré-natal psicológico também contribuem para um enfrentamento positivo das transformações emocionais e psicológicas da gestação. A alimentação equilibrada e saudável durante a gestação é um dos pilares fundamentais para a saúde da mãe e do bebê. A nutrição adequada não garante apenas o desenvolvimento saudável do feto, mas também contribui para o bem-estar geral da gestante. Schmitt et al. (2020) destacam que a promoção de uma alimentação saudável pode ser facilitada por meio de atividades práticas, como oficinas culinárias que ensinem receitas nutritivas e acessíveis. Essas iniciativas não apenas educam as gestantes sobre a importância de uma dieta balanceada, mas também envolvem o envolvimento em um processo ativo de aprendizado e autocuidado.

As oficinas culinárias são uma abordagem inovadora para promover a nutrição durante a gravidez. Essas atividades práticas permitem que as gestantes aprendam a preparar refeições saudáveis de forma simples e acessível, além de incentivá-las a experimentar novos ingredientes e receitas. Outro aspecto importante mencionado por Schmitt et al. (2020) é a apresentação estética dos alimentos. Quando os pratos são visualmente atraentes, as refeições se tornam mais interessantes e atraentes, estimulando a gestante a se engajar em hábitos alimentares saudáveis. A valorização da estética dos alimentos pode transformar a experiência de comer em um momento prazeroso, contribuindo para uma relação mais positiva com a alimentação.

Um artigo mais recente de Nádia Aires, dermatologista do Hospital SírioLibanês, publicado em maio de 2024, reforça essa necessidade de cautela. Afirma que, embora alguns procedimentos dermatológicos simples, como limpeza de pele médica e hidratação facial, possam ser seguros, é fundamental evitar produtos que contenham ácidos não permitidos durante a gravidez, como o ácido salicílico. A consulta com um dermatologista é essencial para avaliar a segurança de cada procedimento e garantir que os tratamentos não coloquem a saúde da gestante e do feto em risco.

Outro ponto relevante abordado por Lima e Costa (2023) é o impacto das expectativas sociais e culturais em torno da maternidade. As pressões sociais para que as mulheres se encaixem em padrões de "mãe perfeita" podem gerar estresse adicional, contribuindo para a fragilidade da saúde mental. Muitas mulheres se expressaram pressionadas a manter uma aparência impecável e a atender a expectativas irreais, o que pode gerar sentimentos de inadequação e ansiedade. Essas pressões sociais não afetam apenas a saúde mental das gestantes, mas também podem impactar sua percepção sobre a própria imagem corporal. A insegurança em relação às mudanças que ocorrem durante a gravidez pode resultar em um ciclo de estresse e insatisfação, que pode ser prejudicial tanto para a mãe quanto para o bebê. Portanto, estratégias que promovam o empoderamento da mulher e a liberdade das mudanças corporais durante a gestação são fundamentais para minimizar esses impactos negativos.

Portanto, as mudanças psicossociais e fisiológicas durante a gestação são complexas e multifacetadas, afetando diretamente o bem-estar da gestante. O suporte social, os cuidados estéticos, seguros e uma alimentação balanceada desempenham papéis essenciais na promoção de uma gravidez saudável, tanto física quanto emocionalmente. Baseado em referenciais teóricos sólidos, como Corrêa et al. (2020) , Nádia Aires, dermatologista do Hospital SírioLibanês (2024), Lima e Costa (2023), e Schmitt et al. (2022), ao considerar tanto a saúde mental quanto o bem-estar físico e estético, o projeto busca proporcionar um ambiente de suporte integral, promovendo não apenas a saúde da mãe, mas também o desenvolvimento saudável do bebê.

II. PLANEJAMENTO PARA DESENVOLVIMENTO DO PROJETO

1. Identificação do público participante

Público diretamente envolvido no projeto:

O público que participará diretamente do projeto será composto por gestantes atendidas na Santa Casa de Misericórdia de São Luís, um hospital público que atende majoritariamente mulheres de baixa renda. Essas gestantes, que geralmente estão em situação de vulnerabilidade socioeconômica, representam um grupo carente de informações sobre cuidados estéticos durante a gestação.

Caracterização do público:

- **Quantidade estimada:** Espera-se que o projeto envolva entre **20 a 50 gestantes**, com variações de acordo com a adesão e o período das atividades.
- **Faixa etária:** A maioria das participantes estará entre **20 a 40 anos**, idade comum entre as gestantes atendidas pelo SUS.
- **Gênero:** O público será **100% feminino**, composto por gestantes que buscam acompanhamento na Santa Casa.
- **Perfil étnico-racial:** Estima-se que o grupo será majoritariamente composto por **mulheres pardas e negras**, com um número reduzido de mulheres brancas, refletindo o perfil socioeconômico da região e as populações mais atendidas pelo hospital.
- **Condições socioeconômicas:** As gestantes participantes são, em sua maioria, de **baixa renda**, vivendo em situações de vulnerabilidade social. Muitas delas dependem do sistema público de saúde e possuem acesso limitado a produtos de autocuidado e informações especializadas.
- **Escolaridade:** A escolaridade predominante entre essas mulheres varia entre o **ensino fundamental incompleto** e o **ensino médio incompleto ou concluído**, o que ressalta a importância de uma comunicação acessível e clara durante as atividades do projeto.

Outras informações:

- **Acesso restrito a produtos de beleza:** Devido a condições financeiras, muitas gestantes têm acesso limitado a cosméticos e produtos adequados para uso durante a gestação.

→ **Baixa informação sobre segurança de cosméticos na gravidez:** A falta de conhecimento sobre a segurança de produtos cosméticos durante a gravidez é comum, o que torna fundamental a disseminação de informações seguras e acessíveis.

Essa caracterização dinâmica do público destaca a relevância do projeto, que visa não apenas fornecer orientações sobre autocuidado, mas também promover autoestima e bem-estar em um grupo que enfrenta desafios econômicos e sociais.

2. Elaboração do plano de trabalho

Objetivo Geral:

Capacitar gestantes atendidas na Santa Casa de Misericórdia de São Luís com informações sobre cuidados estéticos e nutrição durante a gestação, por meio de palestras e a distribuição de um folheto educativo.

1. O que será feito:

Elaborar e distribuir um folheto informativo com três páginas, abordando:

- **Nutrição na gestação:** Foco em alimentos que contribuem para uma pele saudável e bem-estar geral.
- **Segurança no uso de cosméticos:** Informações sobre quais produtos são seguros para uso durante a gestação.
- **Dicas práticas de autocuidado:** Sugestões acessíveis de rotinas de beleza que podem ser aplicadas pelas gestantes.

2. Intuito:

Muitas gestantes, especialmente as de baixa renda atendidas pela Santa Casa, não possuem acesso a informações de qualidade sobre nutrição e cuidados estéticos seguros durante a gestação. O folheto busca oferecer essas informações de maneira clara e acessível, ajudando a elevar a autoestima e promover a saúde.

3. Responsável pelo desenvolvimento do folheto:

- **Equipe Responsável:** Alunos de Biomedicina, sob a supervisão do docente orientador e a equipe de saúde da Santa Casa.

→ Mayza será responsável pela criação do conteúdo informativo.

- Outros alunos apoiarão na distribuição e esclarecimento das dúvidas das gestantes.
- **Parceiros:** Equipe da Santa Casa (enfermeiras, médicos e assistentes sociais) para colaborar na distribuição e orientação.

4. Período:

- **Criação e revisão do folheto:** Primeira quinzena do próximo mês.
- **Distribuição:** Na segunda metade do mês, junto às palestras e oficinas com as gestantes.

5. Onde:

- O projeto será realizado diretamente no hospital **Santa Casa de Misericórdia de São Luís**, durante os encontros com as gestantes nas áreas de pré-natal.

6. Como será feito:

- **Elaboração do folheto:** Criação de um material de leitura leve, com linguagem acessível e visual atrativo, que aborde de forma resumida e clara os principais pontos sobre nutrição e cuidados cosméticos. A estética será simples, usando cores suaves e imagens ilustrativas de alimentos e produtos seguros.
- **Distribuição do folheto:** Os folhetos serão entregues em mãos após as palestras, com acompanhamento das explicações sobre seu conteúdo. Profissionais de saúde estarão disponíveis para tirar dúvidas.

7. Custo:

- **Custo de impressão:** Estimativa de **R\$ 40,00** para impressão de 20 folhetos (3 páginas coloridas, formato A4 dobrado).
- **Recursos digitais:** Uso de programas gratuitos para a diagramação e elaboração do conteúdo, como Canva, Pinterest, ou PowerPoint.

Acompanhamento dos Resultados

- **Questionários de feedback:** Após a entrega do folheto e as palestras, será aplicado um breve questionário para avaliar se as gestantes compreenderam o conteúdo abordado.

- **Observação qualitativa:** A equipe médica da Santa Casa poderá fornecer informações sobre como as gestantes estão aplicando os conhecimentos adquiridos.

Este folheto visa ser um material de fácil entendimento e que ajude a tornar o processo de autocuidado mais acessível e prático para as gestantes da Santa Casa.

3. Descrição da forma de envolvimento do público participante

O público-alvo são gestantes de comunidades carentes. A forma de interação é por meio de um folheto com questionário para avaliar a apresentação do encontro. O objetivo da ação, realizada pela professora Andressa Ferreira e pelos alunos do curso de Biomedicina da Faculdade Estácio São Luís, é falar sobre cuidados com a saúde e nutrição, além de abordar as alterações hormonais que ocorrem durante a gestação. O local escolhido para o projeto é o Hospital Santa Casa de Misericórdia em São Luís, por ser um hospital público que atende um grande número de pessoas, principalmente aquelas que não têm condições financeiras para receber cuidados como pré-natais, exames e consultas. Os hospitais públicos frequentemente têm a infraestrutura necessária para oferecer oficinas, palestras e grupos de apoio, aumentando a conscientização sobre a saúde materna.

4. Cronograma do Projeto

Atividade/Semanas	SETEMBRO				OUTUBRO				NOVEMBRO	
	1º	2º	3º	4º	5º	6º	7º	8º	9º	10º
Pesquisar bibliografias na área do projeto em bancos de dados, livros e outros.	X	X	X	X	X	X	X	X		
Elaboração da escrita do projeto de extensão.	X	X	X							
Familiarização, reconhecimento e solicitação de autorização dos locais para execução da atividade extensionista.			X	X						
Aquisição dos materiais para realização das atividades de extensão.				X	X					
Execução da atividade extensionista					X	X				
Análise e discussões técnico científicas dos resultados alcançados com o projeto.						X	X			
Divulgação dos resultados obtidos (produção acadêmica).								X		
Escrita do resumo referente ao projeto e participação nos Seminários de Disciplina Extensionista do Centro Universitário Estácio São Luís.								X	X	X

5. Descrição da atuação da equipe de trabalho

A equipe de trabalho foi organizada de forma que cada membro assumisse responsabilidades específicas para o desenvolvimento e sucesso do projeto. A seguir, estão detalhadas as ações realizadas por cada participante:

- **Beatryz Ellen:**
 - Responsável pela **parte introdutória** do projeto, abordando o contexto e a justificativa da proposta.
 - Elaboração da seção de **diagnóstico e teorização**, cobrindo os itens 1 a 4. Além disso, também foi responsável pelos itens 1, 2 e 5 da **fase de planejamento para o desenvolvimento do projeto**, que envolvem a estruturação do conteúdo e cronograma das ações.

- **Samuel Gusmão:**
 - Responsável pela contribuição no **resumo do referencial teórico**, fornecendo embasamento científico para as intervenções propostas no projeto.
 - Realizou o **item 6** do planejamento, assegurando que os recursos e ferramentas fossem adequados às necessidades do público.

- **Sarah Santos:**
 - Atuou no **resumo do referencial teórico**, junto com outros colegas.
 - Responsável pela execução do **item 3** na fase de planejamento, que envolve o detalhamento das atividades a serem realizadas durante a implementação do projeto.

- **Jhulie Assunção:**
 - Contribuiu no **resumo do referencial teórico**.
 - Responsável pelo **item 7** do planejamento, que compreende a avaliação e monitoramento dos resultados após a execução do projeto.

- **Rebeca Hanna:**
 - Participou da elaboração do **resumo do referencial teórico**, trabalhando na estruturação das bases teóricas.

- **Mayza:**
 - Designada para desenvolver o **folheto educativo**, abordando de maneira clara e acessível os principais temas discutidos nas palestras.

- **Mauro César:**
 - Designado para elaborar o **folheto educativo**, apresentando de forma clara e acessível os principais temas tratados nas palestras.

- **Professora Andressa:**
 - Liberou e validou o **item 4** do planejamento, garantindo a coerência e relevância das atividades propostas.

No desenvolvimento do projeto, cada membro terá um papel fundamental para garantir que o tema seja abordado de maneira clara e acessível às gestantes participantes. Todos os envolvidos irão apresentar de forma informal, facilitando o entendimento do público sobre os descritos.

Entre os temas que serão abordados estão: cuidados com o corpo durante a gestação, nutrição, cuidados com os cabelos, fortalecimento adequado da autoestima e cuidados com a pele. Cada participante do projeto terá a responsabilidade de estudar esses assuntos previamente, garantindo que, no dia da apresentação, possa explicar de maneira didática e clara.

Durante as palestras, os folhetos educativos, que contêm um resumo das informações apresentadas, serão distribuídos às gestantes, permitindo que elas tenham acesso a um material que reforça o que foi apresentado. Isso garantirá que, mesmo após o evento, elas possam lembrar as orientações recebidas e aplicadas em seu cotidiano.

Essa divisão de responsabilidades garante que cada membro da equipe esteja ativamente envolvido em uma parte crucial do projeto, possibilitando uma avaliação individual de desempenho com base nas ações desenvolvidas.

6. Metas, critérios ou indicadores de avaliação do projeto

METAS E OBJETIVOS DO PROJETO

Ademais, o projeto abordado tem como finalidade a conscientização das gestantes, bem como promover a informação sobre as causas, consequências e soluções adequadas para o combate às celulites e estrias durante a gestação, promovendo sempre o entendimento das mesmas e retirando possíveis dúvidas e entraves com relação a essa temática constante.

Formas de apresentação:

- 1- Entrega de folhetos com informações sobre os cuidados com as celulites e estrias;
- 2- Promover as interações entre as gestantes e os palestrantes, (acadêmicos de Biomedicina) visando sanar possíveis dúvidas;
- 3- Explicar sobre os riscos do uso indevido de cosméticos para o combate a essas disfunções estéticas;
- 4- Participação do público alvo por meio de duas perguntas contidas no material (panfleto) para a avaliação dos alunos envolvidos, bem como a futura análise dos resultados obtidos.

Metas:

- 1- Promover o entendimento das gestantes sobre o tema abordado (estrias e celulites durante a gravidez);
- 2- Obter respostas sobre a compreensão das gestantes sobre o assunto, com perguntas no material apresentado (panfleto);
- 3- Conscientizar as mesmas sobre os riscos da automedicação no período gestacional;
- 4- Exibir possíveis produtos prejudiciais à saúde da mãe e do filho;

5- Relatar sobre as alterações hormonais durante a gestação.

7. Recursos previstos

Identificamos os recursos necessários para a execução do projeto de extensão, classificados em materiais, institucionais e humanos. Nossa estratégia tem como objetivo reduzir despesas financeiras, levando em conta as restrições orçamentárias da Instituição Estácio de São Luís.

Recursos matérias-

1. Panfletos: Elaborados com papel , contendo detalhes sobre o projeto, suas ações, metas e vantagens para a comunidade.

2. Materiais de Escritório: Papel, canetas e outros itens necessários para registrar anotações e atividades interativas com os envolvidos.

Recursos Institucionais -

1. Apoio da Instituição : Pedido de suporte logístico e infraestrutura nas instalações da Instituição Estácio de São Luís, incluindo salas para palestras e eventos, bem como acesso aos equipamentos de multimídia.

Recursos Humanos -

Estudantes de Biomedicina: Eles serão os organizadores das palestras e atividades, desempenhando um papel crucial na partilha de conhecimento e na interação com a comunidade. A participação desses alunos não só auxilia na sua formação acadêmica, como também reforça a ligação entre a Instituição de Ensino Superior e a sociedade.

Consideração final - Em relação ao financiamento, nosso objetivo é maximizar a utilização dos recursos já existentes na instituição e reduzir despesas desnecessárias.